

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Pablo

[Maestro de Palanquinos](#) [atribuido a] (Activo en León entre 1470-1500)

[Anónimo castellano](#) [atribuido a]

Nº inventario: 361 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1490-1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano-flamenco

Dimensiones: 80.5 x 31.5 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [óleo](#)

Iconografía / Tema: [San Pablo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The Bowes Museum](#) (Barnard Castle, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: BM1001

Historia del objeto

José Gudiol pensaba que esta pintura procedía de Palencia o de Burgos debido a sus características estilísticas (Cerón). Por su parte, Eric Young (1967) afirmó que la figura recordaba a otras piezas atribuidas al Maestro de Palanquinos, concretamente a las vinculadas con el altar mayor de la Catedral de León. Actualmente no está del todo claro si realmente fueron realizadas por el Maestro de Palanquinos; de hecho, Ballesté (2019) considera que se trata de un autor anónimo castellano aún por definir. Según el autor, "vistos los rasgos de la figura y sus elementos, el autor tiene poco de leonés y debería situarse en un área más al este de Castilla" (Ballesté, 2017). Se desconoce cuándo salió la pieza de su emplazamiento original, pero probablemente sucedió a mediados del siglo XIX, quizá a raíz de la Guerra de la Independencia o de las desamortizaciones.

Los Bowes realizaban viajes por distintos países con el fin de adquirir nuevas piezas. Uno de estos países fue España, lugar que visitaron en varias ocasiones entre la década de 1830-1840. Además, John Bowes compró más de sesenta pinturas españolas de la colección del conde de Quinto a su viuda en 1862 en la ciudad de París (Harris, 1953; Spier, 2021). Así pues, es posible que Bowes se hiciera con la pintura en sus viajes o a través de la compra de la colección del conde. Sea como fuere, el matrimonio formado por John Bowes y Joséphine Benoîte Coffin-

Chevallier quiso crear un museo que albergase su colección (Chapman, 2010). No pudieron verlo terminado, sin embargo, todas sus piezas se conservan en el Bowes Museum, incluyendo esta.

Descripción

Probablemente esta tabla formó parte de un retablo procedente de la actual Castilla y León. San Pablo aparece sosteniendo la espada con la que fue martirizado y un libro del que sale una filacteria, aludiendo a sus Epístolas. La pintura muestra influencias nórdicas e italianas, lo que ha hecho que existan dudas en torno a su autor.

Ubicaciones

- ca. 1892

MUSEO

[The Bowes Museum, Barnard Castle \(Reino Unido\)](#)

- mediados del s.XIX - ca. 1892

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de John Bowes y Joséphine Benoîte Coffin-Chevallier, Barnard Castle \(Reino Unido\)](#)

- XV - present s.XIX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, p. 118.
- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2019): "[Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)](#)", *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367, p. 258.
- CERÓN, Mercedes "[Saint Paul](#)", en *National Inventory of Continental European Paintings, VADS: Univerity fot the Creative Arts*.
- CHAPMAN, Caroline (2010): *John and Josephine: the Creation of the Bowes Museum*, The Bowes Museum, Barnard Castle.
- HARRIS, Enriqueta (1953): "Spanish Pictures from the Bowes Museum", vol. 95, nº 598, *The Burlington Magazine*, p. 22.
- SPIER, Simon (2021): *Creating The Bowes Museum, c.1858-1917: Private Collecting and the Art Market in the Public Art Museum*, The University of Leeds, Leeds, p. 51.
- YOUNG, Eric (1967): "Cuadros españoles poco conocidos en el Bowes Museum", nº 40, *Archivo Español de Arte*, pp. 205-206.
- YOUNG, Eric (1967): "The Spanish Paintings at the Bowes Museum", nº 85, *Apollo*, p. 454.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

St Paul

[Maestro de Palanquinos \[attributed to\]](#) (Active in León between 1470-1500)
[Anónimo castellano \[attributed to\]](#)

Inventory number: 361 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1490-1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish

Dimensions: 31,69 x 12,40 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [San Pablo](#)

Provenance:[Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location:[The Bowes Museum](#) (Barnard Castle, United Kingdom)

Inventory number in current collection: BM1001

Object History

José Gudiol thought that this painting came from Palencia or Burgos due to its stylistic characteristics (Cerón). For his part, Eric Young (1967) stated that the figure was reminiscent of other pieces attributed to the Master of Palanquinos, specifically those linked to the high altar of the Cathedral of León. Currently it is not entirely clear if they were really made by the Master of Palanquinos; in fact, Ballesté (2019) considers that it is an anonymous Castilian author yet to be defined. According to the author, "seen the features of the figure and its elements, the author has little of Leonese and should be located in an area more to the east of Castile" (Ballesté, 2017). It is unknown when the piece left its original location, but it probably happened in the mid-19th century, perhaps as a result of the War of Independence or the disentailments.

The Bowes made trips to different countries in order to acquire new pieces. One of these countries was Spain, a place they visited on several occasions between the 1830s and 1840s. In addition, John Bowes bought more than sixty Spanish paintings from the collection of the Count of Quinto from his widow in 1862 in the city of Paris (Harris, 1953; Spier, 2021). Thus, it is possible that Bowes acquired the painting in his travels or through the purchase of the Count's collection. Be that as it may, the married couple of John Bowes and Joséphine Benoîte Coffin-Chevallier wanted to create a museum to house their collection (Chapman, 2010). They were not able to see it finished, however, all their pieces are preserved in the Bowes Museum, including this one.

Description

This panel was probably part of an altarpiece from what is now Castilla y León. Saint Paul appears holding the sword with which he was martyred and a book from which a phylactery emerges, alluding to his Epistles. The painting shows Nordic and Italian influences, which has led to doubts about its author.

Locations

- ca. 1892

MUSEUM

[The Bowes Museum, Barnard Castle \(United Kingdom\)](#)

- Mid XIX - ca. 1892

PRIVATE COLLECTION

[Collection of John Bowes and Joséphine Benoîte Coffin-Chevallier, Barnard Castle \(United Kingdom\)](#)

- **XV - present XIX**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, p. 118.
- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2019): "[Tablas de nuevos maestros castellanos anteriormente atribuidas al Maestro de Palanquinos \(h. 1480-1500\)](#)". *Archivo Español de Arte*, vol. 92, nº 367, p. 258.
- CERÓN, Mercedes "Saint Paul", en [National Inventory of Continental European Paintings](#). VADS: [Univerity fot the Creative Arts](#).
- CHAPMAN, Caroline (2010): *John and Josephine: the Creation of the Bowes Museum*, The Bowes Museum, Barnard Castle.
- HARRIS, Enriqueta (1953): "Spanish Pictures from the Bowes Museum", vol. 95, nº 598, *The Burlington Magazine*, p. 22.
- SPIER, Simon (2021): [Creating The Bowes Museum, c.1858-1917: Private Collecting and the Art Market in the Public Art Museum](#), The University of Leeds, Leeds, p. 51.
- YOUNG, Eric (1967): "Cuadros españoles poco conocidos en el Bowes Museum", nº 40, *Archivo Español de Arte*, pp. 205-206.
- YOUNG, Eric (1967): "The Spanish Paintings at the Bowes Museum", nº 85, *Apollo*, p. 454.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: The Bowes Museum, Barnard Castle. [VADS](#).

